

PRESERVAÇÃO DE ARQUITETURA MODERNA: RESTAURO DA SEDE DO INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL, DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO

Silvio Oksman
Beatriz Vicino

RESUMO

O edifício do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP) foi construído nos anos 1950 na área central da cidade de São Paulo, com projeto de uma equipe de arquitetos coordenada por Rino Levi, vencedores de um concurso. Essa construção representou a efervescência cultural dos anos 60, concentrando uma grande parte dos artistas e discussões de vanguarda no seu subsolo, no *Clubinho dos Artistas*. O local sempre foi importante para a discussão da arquitetura e da cidade, tanto pela presença da sede do IAB-SP, quanto pelos escritórios que ali se estabeleceram, como, por exemplo, os de Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Rino Levi. O edifício foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Estado pelo Condephaat em 2002. A grande marquise em balanço sobre a calçada apresentou sinais de problemas estruturais no início dos anos 2010 e, devido à urgência em recuperá-la, foi elaborada a primeira parte de um projeto de restauro, iniciado em 2014. O projeto de restauro se desenvolveu a partir do estudo aprofundado do projeto executivo de arquitetura original e de prospecções in loco que serviram de base para o processo de restauro. O resultado dos trabalhos, além de tratar da estrutura, recupera o sistema de captação de águas pluviais, utilizando de linguagem contemporânea.¹

Palavras-chave: Restauro, Arquitetura Moderna, Preservação, Patrimônio Cultural.

1. O projeto de restauro da sede do IAB-SP recebeu a medalha de prata do Prêmio Internacional Domus, Restauro e Conservação Fassa Bartolo (*Premio Internazionale Domus, Restauro e Conservazione Fassa Bartolo*), em cerimônia de premiação durante o Salão de Restauro de Ferrara de 2016.

MODERN ARCHITECTURE PRESERVATION:
RESTORATION OF THE BRASILIAN INSTITUTE
OF ARCHITECTS, SÃO PAULO DEPARTMENT
ABSTRACT

The Brazilian Institute of Architects (IAB-SP) was built on the 1950's in the central area of São Paulo, with a project from a team of architects led by Rino Levi, winners of a contest. This building represented the cultural effervescence of the 60's, concentrating a great part of the avantgarde artists and discussions on the underground floor, the *Clube dos Artistas*. It has always been an important location for architectural discussions and cultural production. On one hand this happened through IAB's proposals, on the other through the architectural studios installed in the building such as Paulo Mendes da Rocha, Vilanova Artigas, Rino Levi and others. It was recognized as Cultural heritage by the state in 2002. The great overhanging shelf on the sidewalk presented signs of structural problems in 2010, and due to the urgency on recovering it, this was the first part of a restoration Project initiated in 2014. The restoration Project was developed from a profound study of the original architectural projects and "in loco" inspections, that held the base to the restoration process. The result of the Works, besides the structural treatment, recovers the rain capture system using a contemporary language.

Keywords: Restoration. Modern Architecture. Conservation. Cultural Heritage.

PRESERVACIÓN DE ARQUITECTURA MODERNA:
RESTAURACIÓN DEL INSTITUTO DE ARQUITECTOS DE
BRASIL, SEDE DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO
RESUMEN

El edificio del Instituto de Arquitectos de Brasil (IAB-SP) fue construido en los años 1950 en el área central de la ciudad de São Paulo, con proyecto de un equipo de arquitectos coordinado por Rino Levi, vencedores de un concurso. Esta construcción representó la efervescencia cultural de los años 60, concentrando una gran parte de los artistas y discusiones de vanguardia en su subsuelo, en el *Clube dos Artistas*. El lugar siempre fue importante para la discusión de la arquitectura y de la ciudad, tanto por la presencia de la sede

del IAB-SP, como por las oficinas que allí se establecieron, como, por ejemplo, los de Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha y Rino Levi. El edificio fue reconocido como Patrimonio Cultural del Estado por el Condephaat en 2002. La gran marquesina en balance sobre la calzada presentó señales de problemas estructurales a principios de los años 2010 y, debido a la urgencia en recuperarla, se elaboró la primera parte de un proyecto De restauración, iniciado en 2014. El proyecto de restauración se desarrolló a partir del estudio en profundidad del proyecto ejecutivo de arquitectura original y de prospecciones in situ que sirvieron de base para el proceso de restauración. El resultado de los trabajos, además de tratar la estructura, recupera el sistema de captación de aguas pluviales, utilizando de lenguaje contemporáneo.

Palabras llave: Restauración, Arquitectura Moderna, Preservación, Patrimonio cultural.

Um dos primeiros edifícios modernos em São Paulo, a sede do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP), foi projetada em 1946 pelos arquitetos Roberto Cerqueira Cesar, Jacob Ruchti, Miguel Forte, Galiano Ciampaglia, Abelardo de Souza, Hélio Duarte e Zenon Lotufo, liderados por Rino Levi. Projeto vencedor de um concurso nacional que teve como júri Oscar Niemeyer, Eduardo Kneese de Melo, Hélio Uchoa e Firmino Saldanha, o edifício foi inaugurado em 1953.

Trata-se de uma construção de nove pavimentos construída em concreto armado. O subsolo, térreo, restaurante e mezanino fazem parte da sede do IAB-SP. Os demais pavimentos são compostos por salas comerciais, tradicionalmente ocupadas por arquitetos ao longo de toda a sua existência.

É um edifício que reafirma, a partir de sua construção, aqueles pontos definidos por Le Corbusier como essência da arquitetura moderna. Seu térreo em pilotis é totalmente transparente com vedos em vidros fixos. A estrutura independente é evidente no deslocamento dos planos de fechamento nos pavimentos do restaurante e mezanino. Todos os andares de escritórios possuem janelas piso teto em fita, e sua estrutura permite uma planta livre com diferentes possibilidades de ocupação e organização dos pavimentos. A marquise sobre a calçada apresentava, quando da construção do edifício, áreas ajardinadas.

Concomitantemente ao processo de abandono do centro velho da cidade de São Paulo, a partir da década de 70, o edifício também sofreu um processo de degradação e apresentava sinais de abandono, com aparentes problemas estruturais e de infraestrutura.

QUESTÕES DE RESTAURO DA ARQUITETURA MODERNA

É necessário pontuar algumas questões gerais em relação à metodologia e prática do restauro da arquitetura moderna.

O restauro-crítico, base para a Carta de Veneza de 1964 e já bastante discutido e trabalhado por diversos autores, tem como princípio a necessidade de conhecimento aprofundado dos bens. É a partir desse reconhecimento de valor que se pode trabalhar com o patrimônio cultural. Significa dizer que para cada caso estudado, valores específicos e, jamais genéricos, serão identificados para que sejam preservados. Portanto, a hipótese de regras gerais preestabelecidas

fica descartada. Por se tratar de uma metodologia aberta, sem definição de um sistema rígido, exige-se uma abordagem criteriosa.

Reconhecidas as obras modernas como objetos a serem preservados, a metodologia para um projeto de restauro moderno não foge à regra: tem como premissa o conhecimento aprofundado do edifício, seja a partir de pesquisas a documentos, seja por prospecções e levantamentos. Entretanto, há questões de outra ordem. Como preservar edifícios tão recentes, construídos com tecnologias ainda atuais e materiais disponíveis? Como lidar com os projetos existentes e com os autores e suas equipes, muitas vezes ainda vivos?

Nas abordagens da arquitetura moderna é evidente a dificuldade de se trabalhar com a passagem do tempo, o envelhecimento e problemas provenientes da experimentação tecnológica – conceitos absorvidos ao longo do século XX, com base nos escritos de Alois Riegl, e que estão incorporados aos princípios do restauro-crítico.

Apesar do extenso reconhecimento oficial a partir de tombamentos, ainda é possível identificar uma enorme quantidade de intervenções com duas abordagens distintas: as pragmáticas, que não consideram os valores atribuídos, comprometendo sua transmissão como patrimônio cultural; e as de repriminção, que não aceitam a passagem do tempo incorporada aos edifícios.

A possibilidade do estudo dos projetos executivos usados na construção do edifício é fundamental para se compreender o seu partido e sua materialidade. Há nestes documentos uma quantidade enorme de informações que servem de base para uma investigação aprofundada. Mas não se trata, jamais, de uma representação fiel daquilo que foi construído. A partir destes estudos pode-se reconhecer alterações feitas ainda na execução da obra e as diversas outras camadas que se sobrepuseram nos diversos momentos pelos quais a obra passou no tempo. Neste sentido, não se utiliza essa pesquisa documental como uma receita para recuperar literalmente a concepção inicial do projeto.

Essa aproximação de pesquisa e projeto diz respeito às questões de preservação de patrimônio de forma geral, mas levanta uma importante discussão em relação ao moderno: a necessidade do desenvolvimento de projetos contemporâneos para preservação desses bens. Segundo Reichlin (2011, p. 23), é a partir da pesquisa e deste conhecimento aprofundado que se poderá ter a liberdade de propor intervenções qualificadas e criativas nos bens culturais.

Este ainda é um tema que não está bem resolvido e que entra em conflito com uma das posturas mais comuns na preservação do

moderno: intervenções de repriminção que almejam uma imagem idealizada e consagrada pela historiografia. Assim, evitam-se intervenções e projetos que interfiram na imagem simbólica da obra – uma postura que evidencia a dificuldade de se lidar com esse legado. É necessário considerar também que algumas abordagens sobre patrimônio cultural, principalmente as adotadas a partir do final do século XVIII e ao longo do século XIX, já não são mais aceitas, do ponto de vista teórico, no campo disciplinar do restauro como hipótese de trabalho. O conhecimento do projeto, da obra e das camadas históricas que se sobrepõem, como mencionado, é essencial para direcionar qualquer ação de conservação e restauro. Isso, no entanto, não abre a possibilidade para uma recuperação das propostas de Viollet-le-Duc (2000) de “colocar-se no lugar do arquiteto primitivo e supor o que ele faria se, voltando ao mundo, fossem a ele colocados os programas que nos são propostos”. Se havia consenso de que esses postulados já estavam superados, quando se trata do moderno há uma forte tendência a se aproximar das proposições de Viollet-le-Duc. Mesmo nos casos em que existe a possibilidade de consulta aos arquitetos-autores dos projetos e à documentação que contém informações sobre as obras, essa é uma questão que deve ser tratada com atenção redobrada. Exigir um olhar crítico, do ponto de vista da preservação do patrimônio cultural, para o próprio autor da obra pode ser uma demanda difícil de ser atendida. Impõe-se um distanciamento para se alcançar uma abordagem desvinculada de todo o processo de concepção do projeto e de construção do objeto. Compreender todos os valores que a sociedade atribuiu a uma obra e que, por vezes, são diferentes dos que foram concebidos pelo autor, leva a situações contraditórias. Por isso, o Artigo 11 da Carta de Veneza delimita a ação dos autores das obras: *o julgamento do valor dos elementos em causa e a decisão quanto ao que pode ser eliminado não podem depender somente do autor do projeto* (CURY, 2000, p. 93).

Há, portanto, que se concluir que o estudo dos projetos originais não deve, sob nenhuma hipótese, servir de manual para a busca de um estado supostamente original. Suas informações servem de base metodológica para a prática de projeto de restauro.

Em se tratando da arquitetura moderna e de sua preservação – assunto relativamente recente –, o caso do IAB revela as possibilidades de um projeto contemporâneo. Os trabalhos de 2014 dialogam com a preexistência; eles não se impõem, mas também não se omitem.

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURO

Em meados de 2000 o edifício do IAB apresentava uma série de problemas de diversas ordens: a dúvida sobre a estabilidade da estrutura das marquises, um sério problema de infiltração de água no subsolo, necessidade de adequações a normas de segurança contra incêndio e acessibilidade universal, além de outros aspectos de conservação como modernização das instalações elétricas, dos elevadores, etc.

Neste sentido era necessário desenvolver um projeto global para o edifício, que, em função da viabilidade econômica, pudesse ser executado em partes. Significa um projeto que já previsse as intervenções futuras, para que as etapas anteriores executadas não se transformassem em entraves.

Um primeiro projeto de restauro, elaborado pelo escritório Companhia de Restauro em conjunto com a construtora Pires Giovanetti Guardia e o levantamento cadastral do edifício realizado pelo escritório Lucio Gomes Machado foram essenciais para o trabalho realizado em 2014, quando foi captado recurso através da lei Rouanet para as obras no edifício.

Neste momento, em 2014, quando assumimos a responsabilidade técnica pela elaboração do projeto de restauro decidimos, em conjunto com o IAB, que por se tratar de questões emergenciais, a primeira etapa de restauro trataria das marquises e da implantação de sistema de combate a incêndio. Demais ações pendentes, demandariam nova captação de recursos e desenvolvimento dos projetos específicos.

Para o desenvolvimento do projeto uma primeira etapa de pesquisa foi essencial, realizada a partir do estudo dos projetos executivos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidráulicas e suas revisões – que estão no acervo do IAB e da FAU USP – e também a partir de estudos, levantamentos e prospecções *in-loco*, a fim de compreender a obra na sua totalidade, para então seguir com os trabalhos e as definições de projeto.

A intenção dessa compilação de dados sobre a ideia inicial do prédio foi de conhecer os princípios que orientaram a construção e foi essencial para guiar as prospecções e definir as intervenções contemporâneas – sem, no entanto, recuperar um suposto estado original.

A empresa Pires, Giovanetti e Guardia, responsável pelas obras iniciou neste momento um processo de prospecções no sentido de confirmar e evidenciar questões que não eram suficientemente claras e que seriam de extrema importância para o desenvolvimento

dos trabalhos: a remoção cuidadosa das camadas de acabamentos permitiu compreender as diversas intervenções que o prédio sofreu e que não foram devidamente registradas, reconstituindo, assim, parte da história do edifício. Além disso, informações de projeto, como o desenho da estrutura das marquises e o sistema de captação de águas pluviais, foram confirmadas.

O PROJETO E SUAS SOLUÇÕES TÉCNICAS RECUPERAÇÃO DAS MARQUISES

A falta de manutenção da impermeabilização nas marquises do edifício levou à infiltração de água nos caixões perdidos das marquises. Na marquise inferior, que se debruça sobre a calçada, havia a suspeita, desde 2010, de que o sobrepeso causado pela água poderia comprometer sua estabilidade, causando um colapso estrutural. Neste sentido, foi providenciado escoramento da marquise inferior até que se constatasse e resolvesse a questão como um todo – impermeabilização e reforço estrutural (Fig.1).

ESTRUTURA

A remoção dos acabamentos de piso e do enchimento nas marquises foi feita por camadas, para identificar as intervenções executadas ao longo do tempo e evitar movimentação brusca da estrutura.

Neste momento pode-se verificar que a geometria da estrutura proposta tinha sido executada conforme o projeto (Fig. 2).

Na marquise inferior, que apresentava evidências de problemas estruturais, foi realizado um levantamento topográfico com a laje carregada e outro logo após o seu esvaziamento. Segundo o consultor de estrutura do projeto, engenheiro Fabio Janini, a variação próxima a 5mm apresentada estava dentro dos limites esperados, o que comprova não haver problemas estruturais significativos, apenas alguns pontos de armadura exposta. Os caixões perdidos, após serem completamente esvaziados e removidas todas as camadas de enchimento e de impermeabilização, foram impermeabilizados e preenchidos com placas de poliestireno expandido, material leve, para evitar sobrecarga. Após a conclusão do trabalho, foi realizada nova medição topográfica que confirmou a estabilidade estrutural. Assim, foi possível remover por completo o escoramento que interferia na circulação pública e, principalmente, na percepção do edifício como um todo.

Na área dos caixões perdidos foram realizadas duas camadas de impermeabilização. A primeira diretamente na laje de fundo e a segunda sobre o novo contrapiso. A fim de garantir o controle do sistema de impermeabilização da marquise, foram inseridos drenos na laje inferior: caso ocorram problemas futuros com a impermeabilização da superfície superior, o dreno trabalha no sentido de evitar o acúmulo de água na estrutura por um lado, e serve também como indicador do problema existente: caso se verifique gotejamento de água a partir dos drenos, sabe-se da existência de algum problema na impermeabilização e a manutenção pode ser feita apenas no caixão perdido referente àquele dreno.

Toda a ferragem exposta, que apresenta pontos de corrosão, sem perda significativa da secção, foi tratada e recoberta.

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

O projeto original do edifício previa a captação das águas pluviais da marquise inferior a partir da construção de jardineiras. Estas funcionariam como retentores da água da superfície da laje, e as encamiñariam para as prumadas que foram concretadas nos pilares (Fig.3).

Há poucos registros fotográficos que mostram a existência de vegetação na marquise, e não foi possível encontrar nenhum registro da forma como estavam plantadas (Fig.4). A sucessiva remoção de camadas de acabamento de piso e de enchimentos da marquise inferior revelou a presença das alvenarias que configuravam os jardins previstos no projeto original (Fig.5). Entretanto, estas jardineiras estavam preenchidas com entulho, sem desempenhar a sua função. Nas diversas intervenções realizadas no edifício, este sistema de captação em algum momento foi abandonado, e foram instalados ralos superficiais conectados às prumadas originais.

A proposta de intervenção considera a existência das jardineiras e a possibilidade de recuperar o sistema de captação de águas pluviais proposto originalmente. Uma intervenção contemporânea que respeita as camadas históricas, recupera alguns aspectos que se mostraram válidos. Desta forma, o novo piso proposto está assentado sobre o contrapiso da marquise e, na área das jardineiras, foi instalado como piso elevado drenante, com juntas abertas, permitindo a drenagem da água.

No caso da marquise superior, a captação de água pluvial foi feita a partir de um ralo linear que está conectado às prumadas concretadas nos pilares (Fig.6).

Foram encontradas duas camadas sobrepostas de acabamento de piso da marquise inferior. A primeira, em pastilhas de vidro cor caramelo, estava sobreposta a outra, mais antiga, de material cerâmico. O piso com pastilha de vidro, por sua permanência ao longo de mais de 50 anos, parecia ser a única camada de piso existente, já que não há registros fotográficos do piso cerâmico. Em ambos os casos, tentou-se recuperar o piso existente, mas sua preservação não foi possível.

As pastilhas de vidro azuis especificadas no projeto executivo para revestimento do topo das marquises foram substituídas por pastilhas de porcelana azuis. Não há registro de quando esta obra foi realizada, porém, pôde-se comprovar este fato a partir de um pedaço de entulho encontrado no preenchimento das jardineiras. Além disto, a análise da obra de Rino Levi mostra o uso sistemático de pastilhas de vidro nos acabamentos.

Assim, optou-se por revestir as bordas da marquise com a mesma pastilha de vidro azul encontrada, que continua em produção regular, remetendo à primeira camada aplicada. O piso da marquise recebeu novo revestimento de placas pré-moldadas de concreto 60x60cm. Nas áreas onde havia jardineiras na marquise inferior, as placas de concreto são elevadas para permitir o escoamento das águas pluviais, recuperando o sistema original.

REABILITAÇÃO INTERNA DE TUBULAÇÕES

O processo de recomposição das tubulações foi realizado em cinco etapas principais. Primeiramente, foi realizada uma limpeza interna das tubulações para remoção de sujeiras e incrustações aderidas nas paredes internas do encanamento de ferro, através de raspadores metálicos e de borracha que não prejudiquem o concreto. Após a limpeza, uma lavagem interna feita com hidrojato de média potência, removeu materiais e partículas aderidos à superfície interna da tubulação que possam ter permanecido após a primeira etapa. Com as tubulações desobstruídas, uma vídeo-inspeção foi realizada para diagnosticar a situação interna das tubulações, permitindo confirmar o tipo de manta e resina utilizadas no revestimento interno. Para o novo revestimento foi utilizada uma técnica de inversão de manta de tecido poliéster embebida com resina epóxi, com posterior aplicação de pressão no interior da tubulação, fazendo com que a manta e a resina se moldem às paredes

internas, de maneira a criar um novo revestimento interno de 3,0mm. Assim, é criado um novo tubo interno à tubulação já existente no pilar.

GUARDA-CORPOS

O projeto original previa o chumbamento dos guarda-corpos na face superior da estrutura da laje das marquises. Entretanto, verificou-se que eles foram fixados no topo das marquises em uma argamassa de regularização que não resistiu ao momento gerado na base do guarda-corpo, comprometendo sua fixação. O guarda-corpo da marquise estava em péssimo estado de conservação, por ter sido construído a partir da solda de duas cantoneiras metálicas. No encontro das duas peças, pequenos vazamentos de água deram início a um processo de oxidação na parte interna, que acarretou na fragilização das peças e na impossibilidade de sua recuperação. Levando em consideração a imagem consolidada do edifício, optou-se pela substituição por um guarda-corpo com imagem semelhante àquele removido. Foram propostas pequenas adequações nas peças que o constituem, agora em tubos, e no sistema de fixação, assegurando sua estabilidade. Para isso, uma nova peça em aço foi chumbada no concreto, como uma espera, onde o guarda-corpo é encaixado e parafusado, facilitando futuras manutenções (Fig.7).

ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE

A alvenaria de tijolo aparente no pavimento do restaurante e no mezanino tem sua face externa com tijolo aparente, sem nenhum acabamento. Sua face interna foi pintada de cor branca e não há registro do momento desta pintura, constatando-se por meio de fotos que esta ocorreu na década de 50.

Para a face interna foram feitas diversas tentativas de remoção da pintura branca – por abrasão, por processo químico e térmico –, que não apresentaram bom resultado. Corria-se o risco de danificar ainda mais os tijolos. Considerando que a parede já está pintada há décadas, propôs-se apenas a limpeza da parede, remoção de buchas, parafusos e adesivos, e repintura com tinta acrílica branca.

MURAL DE CONCRETO

O mural de concreto do arquiteto Ubirajara Ribeiro foi instalado no pavimento do restaurante após a conclusão do edifício. O tombamento

considera o painel como parte do conjunto. Fotos de arquivo mostram que o painel original apresentava áreas de concreto aparente e o fundo era em alvenaria pintada de branco. Não há registro de quando o painel foi integralmente pintado de branco, fato que tirou seu aspecto de uma topografia construída sobre um plano, com nuances de luz e sombra. A remoção da tinta branca se mostrou possível com processo de raspagem, sem aplicação de produtos químicos, e posterior jateamento de água em baixa pressão. Assim, conseguiu-se recuperar o seu aspecto original (Fig.8).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse projeto de restauro exemplifica a possibilidade de restauro da arquitetura moderna de acordo com os princípios estabelecidos pelo restauro-crítico, sem perda de qualidade do projeto, respeitando os valores reconhecidos neste edifício. Mostra a necessidade de compreensão do edifício e do conhecimento das possibilidades técnicas atuais de melhor desempenho, no sentido de garantir uma obra de qualidade impecável e que também preserve o patrimônio cultural.

O projeto de restauro do IAB SP foi premiado com a Equal Silver Medal no Domus International Award for Restoration and Preservation em 2016, em Ferrara, na Itália. Ainda em 2016, o projeto foi nomeado ao Mies Crown Hall Americas Prize (MCHAP) e foi finalista do Prêmio de Arquitetura Instituto Tomie Othake Akzonobel. Esses dois últimos são premiações dedicadas à projetos de arquitetura construídos, corrobora a discussão de que os projetos de restauro devem estar inseridos na agenda da arquitetura e não da história apenas.

O edifício do IAB-SP é responsável pela ocorrência de um cluster arquitetônico nos seus arredores desde os anos 50, e símbolo da arquitetura moderna. Além do seu restauro físico, o projeto representa um novo momento de renovação para a discussão e produção arquitetônica no Brasil.

FICHA TÉCNICA

Nome do Edifício: IAB-SP (Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo)

Localização: Rua Bento Freitas 306, São Paulo SP, Brasil

Cliente: IAB

Responsável técnico: Silvio Oksman

Equipe de arquitetura: Arquitetos Silvio Oksman, Beatriz Vicino e Samira Chahin. Estagiárias Bárbara Fernandes, Laura Cardoso e Marjorie Nasser Prandini

Prospecções e construções: Pires Giovanetti Guardia Eng. e Arq.

Consultoria de instalações: Sandretec Consultoria SC LTDA

Consultoria de estrutura: Engenheiro Fabio Janini

Restauração dos encanamentos: Repipe

Parceiros: Concresteel, Reka, Vidrotil, Deca, Cebrace, UBV.

Patrocinadores: Projeto de restauro do edifício sede do IAB-SP;

Pronac 108603; Cesp – Companhia Energética De São Paulo;

Itaú Unibanco Financeira S.a.

Áreas: Terreno = 282,00 m² | Construída = 3.757,45 m²

Projeto original: 1953

Conclusão do projeto: 04/2014

Conclusão da obra: 06/2015

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANELLI, Renato; GUERRA, Abilio; KON, Nelson. Rino Levi. *Arquitetura e cidade*. São Paulo, Romano Guerra, 2001.

LEVI, Rino. L'architecture est un art et une Science. In *L'architecture d'Aujourd'hui*, n. 50-51. Paris, dez. 1949.

BRANDI, Cesare. *Teoria da restauração*. Cotia, Ateliê, 2004.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo, Editora Perspectiva, 1991.

CURY, Isabelle (org). *Cartas Patrimoniais*. Rio de Janeiro, Iphan, 2000.

KÜHL, Beatriz M.; SALVO, Simona. Ciclo de palestras sobre preservação: Preservação da arquitetura moderna e metodologia de restauro. *Pós – Revista do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da FAU USP*, 2006. p. 198-210.

SALVO, Simona. *Restaurare il Novecento: Storia, esperienze e prospettive in architettura*. Macerata, Quodlibet, 2016.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 1998.

MINDLIN, Henrique E. *Arquitetura moderna no Brasil*. São Paulo, Aeroplano, 1999.

OKSMAN, Silvio. *Contradições na preservação da arquitetura moderna*. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2017.

RIBEIRO, Ubirajara. Painel para Sede do I.A.B. São Paulo. *Acrópole*, n. 341, São Paulo, jul. 1967, p. 38-39.